

Устинов В.С.
Москва, ИПП РАН

ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛА

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда,
проект № 23-28-00470.*

Изучение процессов экономического роста и приумножения богатства и их количественная оценка является одной из значимых практических задач экономического прогнозирования. При этом в последние годы наблюдается множество явлений, затрудняющих анализ изменений в экономике, включая процессы инвестиционного развития, на основе традиционных показателей (динамика ВВП, инвестиций в основной капитал, стоимости основных фондов). Отсутствует единый подход к оценке динамики национального богатства, отмечается несовершенство «измерений экономического роста в существующей системе национальных счетов», не позволяющее «своевременно заметить нарастание глубоких дисбалансов в развитии мировой экономики» [1]. Все более актуальным становится исследование проблемы натурального наполнения инвестиций [2]. Имеются вопросы к статистике основных фондов, стоимость которых в сопоставимых ценах растет равномерно независимо от динамики ВВП и других макроэкономических показателей. Так, за последние 15 лет темпы прироста стоимости основных фондов варьировались от +3,0% до +4,3% при разбросе значений темпов прироста ВВП от -7,8% до +5,6% (рис.1).

Рис.1. Динамика макроэкономических показателей в РФ
Построено автором по данным ЕМИСС [3]

Предлагаемый подход к оценке процессов инвестиционного развития исходит из наличия прямой связи между производством продукции инвестиционного назначения и валовым накоплением основного капитала. Процесс материализации богатства страны может быть оценен на основе показателей потребления стали, являющейся основным конструкционным материалом, за длительный период времени [4].

В международной статистике, публикуемой World Steel Association и охватывающей 74 страны мира (на которые приходится более 98% мирового производства и потребления стали), выделяются два основных показателя металлопотребления: видимое потребление стали (Apparent Steel Use) и реальное потребление стали (True Steel Use). Первый показатель рассчитывается как производство плюс чистый импорт стали (в виде полуфабрикатов, проката, труб, метизов), второй показатель учитывает также чистый импорт металлодержавшей продукции – машин, оборудования, транспортных средств (в пересчете на количество стали, необходимое для производства металлодержавшей продукции) [5]. Поскольку при реализации инвестиционных проектов широко используются импортные машины и оборудование, показатель «реальное потребление стали» лучше подходит для анализа инвестиционных процессов и имеет более тесную связь с динамикой валового накопления основного капитала (рис. 2), чем показатель «видимое потребление стали», не учитывающий внешнеторговых потоков машиностроительной продукции.

Рис.2. Взаимосвязь валового накопления основного капитала и реального потребления стали в 2002-2019 гг.

Построено автором по данным [6-8]

В частности, по итогам 2019 г. Россия занимала второе место в мире после США по величине чистого импорта металлодержавшей продукции

(6,3 млн. т.) [6], поэтому без учета и анализа внешней торговли машиностроительной продукцией трудно судить о тенденциях инвестиционной деятельности в РФ и других странах, которые являются крупными поставщиками и/или потребителями продукции инвестиционного назначения на мировом рынке.

Долгосрочный потенциал инвестиционного роста мировой экономики определяется постепенным сокращением кратного отставания реального потребления стали на душу населения в Индии (рост с 26 кг./чел. в год в 2000 г. до 75 кг./чел. в год в 2019 г.) и других быстрорастущих экономиках Азии (Вьетнам, Индонезия, Филиппины и др.), Африки (Кения, Танзания, Гана, Алжир, Марокко и др.), Латинской Америки (Перу, Эквадор и др.) от крупнейших производителей черных металлов (КНР, США, Япония и Россия), потреблявших более 300 кг./чел. в год в 2010-е гг. (рис. 3).

Рис.3. Реальное потребление стали на душу населения в странах – ведущих производителях стали
 Построено автором по данным World Steel Association [6, 7]

Принимая во внимание высокую волатильность производственно-экономических показателей (включая производство и потребление металла) в отдельные годы в различных регионах мира, что связано главным образом с кризисными явлениями (мировой финансовый кризис, европейский долговой кризис, «арабская весна» и др.), результаты инвестиционного развития стран и регионов мира целесообразно исследовать за продолжительный период времени (таблица 1).

Таблица 1

Реальное потребление стали в 2000-2019 гг., млн. т.

Страны и регионы	Суммарно за 2000-2009 гг.	Доля в мировом потреблении в 2000-2009 гг., %	Суммарно за 2010-2019 гг.	Доля в мировом потреблении в 2010-2019 гг., %	Период 2010-2019 гг. / период 2000-2009 гг., раз
Китай	2889	30,4	6592	45,5	2,28
ЕС-27	1482	15,6	1285	8,9	0,87
США	1212	12,8	1152	7,9	0,95
Индия	400	4,2	813	5,6	2,03
Япония	545	5,7	477	3,3	0,88
Южная Америка	321	3,4	474	3,3	1,48
Россия	315	3,3	480	3,3	1,52
Ближний Восток	302	3,2	460	3,2	1,52
Респ. Корея	351	3,7	384	2,6	1,09
Африка	207	2,2	373	2,6	1,80
Турция	157	1,6	279	1,9	1,78
Вьетнам	67	0,7	174	1,2	2,61
Мир (74 страны)	9500	100,0	14497	100,0	1,53

Составлено автором по данным [6, 7]

За первые два десятилетия XXI века абсолютным лидером накопления реального капитала в мире был Китай, доля которого в мировом потреблении стали и металлосодержащей продукции выросла с 30,4% в 2000-2009 гг. (2,9 млрд. т.) до 45,5% в 2010-2019 гг. (6,6 млрд. т.). Позитивная динамика накопления реального капитала, опережающая среднемировое значение, наблюдалась во Вьетнаме (рост реального потребления стали в 2010-2019 гг. по отношению к периоду 2000-2009 гг. составил 2,61 раза), Индии (рост в 2,03 раза), странах Африки (рост в 1,8 раза), Турции (рост в 1,78 раза). Развитие стран Ближнего Востока, Южной Америки и России соответствовало среднемировому показателю (рост в 1,5 раза). Следует отметить снижение роли США, Японии и стран ЕС в накоплении реального капитала (их совокупная доля в мировом потреблении стали и металлосодержащей продукции сократилась с 34,1% в 2000-2009 гг. до 20,1% в 2010-2019 гг., суммарное реальное потребление стали в этих странах сократилось с 3,2 млрд. т. до 2,9 млрд. т. за соответствующие периоды). Это свидетельствует о негативных последствиях мирового финансового кризиса и европейского долгового кризиса для экономик развитых стран, которые столкнулись с ограничениями по накоплению реального капитала на своей территории. Как результат, темпы роста валового накопления основного капитала в США (1,44 раза за 2000-2019 гг.), ЕС (1,33 раза, с учетом показателей Великобритании), Японии (0,96 раза) отставали как от среднемирового значения (рост в 1,75

раза), так и от стран – новых индустриальных лидеров (рост в 2,85 раза в КНР, в 4,65 раза в Индии, в 5,08 раза во Вьетнаме и др.).

За период 2000-2019 гг. темпы роста валового накопления основного капитала превышали темпы роста реального потребления стали (т.е. происходило снижение металлоемкости валового накопления основного капитала) в 50 странах мира (из 74 стран, по которым ведется статистика реального потребления стали), в т.ч. в США, Японии, Южной Корее, Австралии, большинстве странах ЕС (21 страна из 27), а также России. Снижение металлоемкости инвестиций может быть связано с ростом доли машин и оборудования в структуре капитальных вложений, с увеличением доли высокотехнологичной продукции и нематериальных активов в инвестиционных затратах, а также с реализацией инвестиционных проектов (т.е. накоплением реального капитала) на территории других стран. Рост металлоемкости валового накопления основного капитала был зафиксирован в 18 странах, включая Китай, Иран, Вьетнам, ряд африканских стран (рис. 4), еще по 6 странам не было данных о валовом накоплении основного капитала.

Рис.4. Соотношение темпов роста металлопотребления и накопления капитала по странам мира
Построено автором по данным [6-8]

Рост металлоемкости инвестиций связан с реализацией активной фазы индустриализации, когда происходит масштабное промышленное и инфраструктурное строительство, требующее больших удельных затрат металла. Таким образом, сопоставление динамики валового накопления основного капитала и реального потребления стали по странам и регионам мира

позволяет судить о перспективных структурных сдвигах в мировом промышленном потенциале.

Список использованной литературы:

1. Национальное богатство и национальный продукт. Книга III. К новому качеству экономического роста и справедливому распределению благ. – М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. 272 с.

2. Яременко Ю.В. Об экономике / Отв. ред. В.В. Ивантер. М.: МАКС Пресс, 2015. 272 с.

3. ЕМИСС. Официальные статистические показатели [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fedstat.ru> (дата обращения: 11.08.2023)

4. Буданов И.А., Устинов В.С. Особенности исследования экономики с использованием показателей металлопотребления // ЭКО. 2020. № 8. С. 87-109. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2020-8-87-109

5. Indirect Trade in Steel, March 2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://worldsteel.org/wp-content/uploads/Indirect-trade-in-steel-March-2015.pdf> (дата обращения: 11.08.2023)

6. World Steel in Figures [Электронный ресурс]. URL: <https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures/> (дата обращения: 24.08.2023)

7. Steel Statistical Yearbook [Электронный ресурс]. URL: <https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html> (дата обращения: 15.08.2023).

8. World Bank Open Data [Электронный ресурс]. URL: <https://data.worldbank.org/> (дата обращения: 28.08.2023)